

QIZIL QUMNIŃ NÓKIS QUMINDA TARQALǵAN REPTILYALARDIŃ BIOEKOLOGIYASI

Berdanov D.T., Seytnazarov S.K.,
Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17744846>

Annotatsiya: *Bul teziste Qaraqalpaqstan aymaǵında, á sirese Qızılqumniń Nókis qumı landshaftlarında tarqalǵan jer bawırlawshılardıń (Reptiliya) faunası hám olardıń bioekologiyalıq ózgeshelikleri úyrenildi. Shól aymaqları ushın xarakterli ekologiyalıq beyimlesiwler, tarqalıw arealları, jasaw orınları, kobeyiw fenologiyası hám antropogen faktorlar analizlendi. Qızıl kitaptıń birqansha túrleri Nókis qumında saqlanıw qalǵanı hám olardı qórgaw áhmiyetli ekenligin kórsetedi.*

Gilt sózler: *Reptiliya, Qızılqum, Nókis qumı, Agamidae, Gekkonidae, Lacertidae, jılanlar, bioekologiya, shól ekosistemesi, Qızıl kitapqa kirgen túrler.*

Аннотация: *В данном диссертационном исследовании была изучена фауна пресмыкающихся (Рептилий), распространенных на территории Каракалпакстана, особенно в ландшафтах Нукусских песков Кызылкумов, и их биоэкологические особенности. Были проанализированы характерные для пустынных районов экологические приспособления, ареалы распространения, места обитания, фенология размножения и антропогенные факторы. Тот факт, что несколько видов Красной книги сохранились в песках Нукуса, свидетельствует о важности их сохранения.*

Annotatsiya: *Ushbu tezisda Qaraqalpog'iston hududida, ayniqsa Qızılqumning Nukus qumı landshaftlarida tarqalǵan sudralib yuruvchılarning (Reptiliya) faunasi va ularning bioekologik xususiyatlari o'rganildi. Cho'l hududlari uchun xarakterli ekologik moslanishlar, tarqalish areallari, yashash joylari, ko'payish fenologiyasi va antropogen omillar tahlil qilindi. Qızıl kitobning bir qancha túrlari Nukus qumlarında saqlanıw qolǵanı va ularni muhofaza qilish muhimligini ko'rsatadı.*

Annotation: *This thesis examines the fauna of reptiles and their bioecological characteristics distributed in the territory of Karakalpakstan, especially in the landscapes of the Nukus sands of the Kyzylkum Desert. Characteristic ecological adaptations, distribution areas, habitats, reproduction phenology, and anthropogenic factors for desert regions were analyzed. The preservation of several Red Book species in the Nukus sands demonstrates the importance of their protection.*

Kirisiw. *Qaraqalpaqstanıń Qızılqum hám Nókis qumı regionı jer bawırlawshılardıń eń kóp tarqalǵan ornı esaplanadı, biraq songı jıllarda antropogen faktorlar bul aymaqlarǵa kúshli tásirin tiygizip atır. Reptiliya klasına kirgen jer bawırlawshılar bul ekosistemaniń eń kóp tarqalǵan hám jaqsı beyimlesken komponentleriniń biri bolıp esaplanadı.*

Qaraqalpaqstan territoriyasında 34 túr jer bawırlawshılar dizimge alınǵan bolıp, olardıń kóbisi Qızılqumniń Nókis qumında keń tarqalǵan. Bul túrler faunistik hártúrliliktiń eń áhmiyetli bólimin quraydı.[1]

1. Faunistik quram hám tarqalıwı

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARINAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Nókis qumı – Qızılqumnıń tabiiy dawamı bolıp, hár túrli reptiliyalar ushın jasaw ortalıǵı bolıp esaplanadı.

1.1. Agamalar (Agamidae)

Qumli releftiń eń tipik wákilleri – **Phrynocephalus** túrleri: *P. guttatus*, *P. helioscopus*, *P. interscapularis*, *P. rossikowi*, *P. mystaceus* — bular qumda jasaw, tez háreket hám termoregulyatsiyaǵa beyimlesken.

1.2. Gekkonlar (Gekkonidae)

Túnǵı aktiv túrler: *Alsophylax loralus*, *Teratoscincus scincus*, *Gymnodactylus caspius* – taslı, qumlı hám tik jarlı relefterge jaqsı beyimlesken.

1.3. Kesirtkeler (Lacertidae)

Kúndizi aktiv túrler: jıldam juwruvshi túrler: *Eremias grammica*, *E. velox*, *E. lineolate*, *E. scripta*. Bular qumli shóllerde shıbın-shirkeyler menen azıqlanıp, shól ekosistemasınıń negizgi indikatori bolıp esaplanadı.

1.4. Jılanlar (Colubridae, Boidae, Viperidae)

Qızılqumda tarqalǵan áhmiyetli túrler: *Eryx miliaris* (Qum buwma jılanı), *Psammophis lineolatum* (Oq jılan), *Echis carinatus* (Qum efası). *Varanus griseus* - Qaraqalpaqstannıń Qızıl kitaptına kiritilgen túr, tek Qızılqumda uchırasadı.

2. Bioekologiyalıq ózgeshelikleri

2.1. Beyimlesiw faktorları

Qumlı-shól landshaftlardıń ekologiyalıq qatınaslarına beyimlesiw ushın jer bawırlawshılar tómendegi adaptaciyalarǵa iye: qumda erkin háreketleniw ushın uzın barmalı ayaq (Crossobamon), dene temperaturasını kúnniń ıssıqlıǵına qaray tez ózgeriw (agamalar), qumǵa jásrınıw arqalı maskirovka, suw tejew ushın metabolizmniń tómenlewi, túnǵı aktivlik (gekkonlar)

2.2. Azıqlanıwı

Agamalar hám kesirtkeler – shıbın-shirkeyler menen, gekkonlar – mayda omurtqasızlar menen, jılanlardıń bazı bir túrleri– mayda kemirúwshiler menen azıqlanadı.[3]

2.3. Kóbeyiw fenologiyası

Kóbeyiw máwsimi - mart-iyun ayları aralıǵı. Tasbaqalar 2–6, agamalar 5–10, Gekkonlar 1–2, kesirtkeler 2–11 ge shekem máyek tuwadı.

2.4. Jasaw ayaqları

Qumli ayaqlarda – túrlerdiń 70% i tarqalǵan, toǵaylıqlar (Ámiwdárya deltası) — suw jılanları, taslı releftlerde -gekkonlar

3. Antropogen faktorlar hám qórgaw ilajları

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Qızılqumnıń Nókis qumında jer bawırlawshılardıǵa qattı zıyan keltiretuǵın faktorlar: qumli territoriyalardıń agrotexnik ózlestiriliwi; transport jolları arqalı jasaw orınlarınıń buzılıwı; Aral ekologiyalıq máselesi, suw rejiminiń buzılıwı, brakonerlik. Qızıl kitapqa kirgen túrleridi (*Varanus griseus*, *Eryx miliaris*, *Phrynocephalus rossikowi*) qorgaw — region biokóptúrliligin saqlawdıń tiykarǵı talabı.[2]

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Jumanov M.A., Asenov G.A., Bekbergenova Z.O., Qoshanov D E., Qaraqalpaqstannıń haywanat dúnyası Nókis .2020. 70,91-105
2. SPECIES COMPOSITION AND BIOECOLOGY OF REPTILES DISTRIBUTED IN THE SOUTHERN DESERT ZONES OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN // Seytnazarov S.K., Berdanov D.T., Science and Edukation in Karakalpakstan № 3/2 (51) Nukus 2025. ISSN 2181-9203, p.68-71.
3. Berdanov D and Genjebayev M. "Predominant Reptile Species of the Republic of Karakalpakstan and the Impact of Environmental Factors" Miasto Przyszłości. Kielce 2024. Vol 48 (2024), p.599-607.